

Pedagogía del turismo en Loja

Por: Abel SUING abelsuing@gmail.com

El turismo agrupa a un sector importante de la economía local que mueve industrias y empresas, y es valorado como un eje del progreso sostenido. En las últimas décadas, se han construido infraestructuras, creado leyes, fundado carreras universitarias e internacionalizado rutas a través de plataformas en líneas, que en conjunto ubican a Loja junto a otros escenarios latinoamericanos. También debe resaltarse que en el turismo convergen la cultura, la gastronomía y la historia, que atraen a los visitantes y generan experiencias.

Aunque se conocen las posibilidades del turismo para el desarrollo, y pese a que hay políticas sostenidas, tanto estatales y como privadas, aún queda agregar la participación de las comunidades, de las familias y de los ciudadanos. Es decir, uno de los próximos pasos es involucrar a las personas, escuchar sus voces e invitarlos a decidir en planes y ejecuciones turísticas.

Uno de propósitos de la educación básica es conocer el lugar natal, los patrimonios naturales, símbolos y valores que identifican a niños y adolescentes, y que luego configuran la nacionalidad. Esta perspectiva puede llevarse a programas, cursos, ejercicios y materiales de enseñanza que permitan entender las posibilidades y potencialidades del turismo.

Hay experiencias que sirven de guía para que los actores de la ciudad y provincia definan acciones de educación permanente, a lo largo del tiempo y para todas las edades, que deriven en crear innovadoras opciones para el turismo en Loja.

Debería explicar y mostrarse, con recursos audiovisuales u otros mecanismos del universo transmedia, que el turismo significa ganancias para todos. Esto es lo que debe lograr una pedagogía turística, enseñar cómo identificar y recibir los beneficios del turismo.